

"BLUM TAKSONOMIYASI" DAN FOYDALANIB FUQAROLIK HUQUQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi

Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279922>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'quvchilarda fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda Blum taksonomiyasining o'rni, huquqiy madaniyatni shakllantirishning samarali usullari bayon qilingan. Ta'lim tizimidagi huquqiy tarbiyani nazariya bilan amaliyotni bog'lashd, o'quvchilar bilimni chuquqrlashtirishda Blum taksonomiyasining o'rni beqiyos.*

***Kalit so'zlar:** Konstitutsiya, fuqarolik tarbiya, Blum taksonomiyasi, huquqbuzarlik, texnologiya, metodlar, huquqiy ong va huquqiy madaniyat.*

***Аннотация.** В данной статье изложена роль таксономии Блюма в формировании гражданского правового воспитания читателей, эффективные методы формирования правовой культуры. Связывая правовое воспитание в системе образования с теорией и практикой, роль таксономии Блюма в углублении знаний учащихся неопценимация*

В данной статье изложена роль Блюма в формировании гражданского правового воспитания читателей, эффективные методы форм правовая культура

***Annotation.** This article describes the role of Blum taxonomy in the formation of civil legal education in readers, effective methods for the formation of legal culture. The role of Blum taxonomy in the deepening of students ' knowledge is incomparabletion*

This article describes the role of Blum taxonomy in the formation of civil legal education in readers, effective m culture.

Kirish

Fuqarolik-huquqiy tarbiya — o'quvchilarga o'z huquq va burchlarini bilishi, qonunga itoatkorlik, jamiyatga mas'uliyat bilan yondashish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidir. Uni samarali olib borishda o'quv jarayonini tizimlashtirish va bosqichma-bosqich rivojlantirish juda muhim. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-apreldagi PF-6079-son "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni** ta'lim sohasida tub islohotlarni amalga oshirish dasturini belgilab berdi. Konsepsiyada "...ta'lim muassasalarida o'quvchilarning bilim olish jarayoniga qiziqishini oshirish, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish..." ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Huquqiy tarbiya aynan shu kompetentsiyalarni rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi

Talimda metodlarning asosiy maqsadi oddiylikdan murakkab tushunchalargacha bo'lgan yo'lni muvaffaqiyatli bosib o'tishni va samarali talimni taminlashdan iborat. Huquqiy tushuncha va masalalar o'quvchilarda eslab qolishi va qo'llanilishi uchun murakkablik tug'dirdi. Buning asosiy sababi yuridik terminlar va Konstitutsiya moddalari, Kodekslarning ko'pligi va xilma-xilligidir. Blum taksonomiyasi bu borada eng qulay pedagogik yondashuvlardan biridir.

Metodlar

Bugungi globallashuv sharoitida har bir inson har kuni yuzlab axborotlar bilan tanishadi. Bu ma'lumotlarning esa ko'lamini va turlarining sanog'i yo'q. Bunday axborotlashgan davrda o'quvchilarda huquqiy ma'lumotlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish huquqiy bilimlar, huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shaxsning huquqiy savodxonligi jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib, unga erishish uchun ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish zarur. Shulardan biri — Blum taksonomiyasidir.

Blum taksonomiyasi (inglizcha: *Bloom's taxonomy*) 1956-yilda Benjamin Bloom rahbarligidagi pedagoglar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim maqsadlarini tasniflash tizimi hisoblanadi. Bu tizim dastlab „Ta'lim maqsadlari taksonomiyasi: Ta'lim maqsadlarining tasnifi“ (inglizcha: „*Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*“) nomli nashrda taqdim etilgan. Taksonomiya o'quv maqsadlarini uchta keng sohaga bo'ladi: kognitiv (bilimga asoslangan), affektiv (hissiyotga asoslangan) va psixomotor (harakatga asoslangan). Bu sohalarning har biri o'z navbatida ko'nikma va qobiliyatlar ierarxiasiga ega. Pedagoglar ushbu sohalardan turli xil ta'lim turlarini rivojlantirish maqsadida o'quv dasturlari, baholash usullari va o'qitish metodlarini tuzishda foydalanadilar.¹

Huquqiy tarbiya jarayonida mazkur taksonomiyaning aynan kognitiv bosqichlari muhim metodologik ahamiyatga ega bo'lib, ular shaxs bilimining bosqichma-bosqich shakllanishini ta'minlaydi. Taksonomiyada o'quvchilar bilimini quyi darajadan yuqori darajagacha olib chiqadi va 6 bosqichdan iborat.

Huquqiy ta'limda Blum taksonomiyasining qo'llanilishi

1. Eslab qolish (Bilish) darajasi bu darajada o'quvchilar o'quv materialining asosiy elementlarini va tushunchalarni o'rganadi va eslab qoladi. Bu bosqichda o'quvchilar asosiy huquqiy tushunchalar, qonunlar, normalar va fuqarolarning huquq va majburiyatlarini o'rganadi va eslab qoladi. **Masalan:** O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini eslab qolish. **Eslab qolish bosqichi uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25- moddasi Yashash huquqi, 50-moddasi Bilim olishning kafolatlanishi singari moddalarni o'rgatib test topshiriqlari y oki savol- javob orqali bilimlarni tekshirish talab etiladi.**

2. Tushunish darajasi- bu talim oluvchilarning qoidalar, jadvallar, vchizmalarni tushunish va o'z so'zlari bilan tushuntira olish darajasi. O'quvchilar huquqiy ma'lumotlarni o'z so'zlari bilan ifodaladi va tushuntira oladi: Huquqiy normalardagi ma'nolarni tushuntira olish, Qonun moddalarini sodda tilda izohlash. Misol: 25- modda Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'quvchi bun I o'z so'zi bilan tushuntirib beradi. 50-moddaning normalarini tushuntira olish kerak ya'ni umumiy o'rta ta'limning bepulligi, maktabgacha ta'lim va tarbiya, inklyuziv ta'lim singari normalarning mohiyatini anglay olishi kerak. Bunda “ Aqliy hujum”, “Insert” metodlaridan foydalanib tushinish darajasining bajarilganligi nazorat qilish maqsadga muvofiq.

3. Qo'llash darajasi- bu darajada olingan bilimlarni an'anaviy va noananaviy tanish bo'lmagan holatlarda ham qo'llana olish darajasi bo'lib bu o'quvshining nazariy bilimni qo'llash va muammoni hal qilish kabi amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Blum_taksonomiyasi

O'rgangan huquqiy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashda kundalik hayotdagi vaziyatlarga huquqiy normalarni tatbiq etish, shaxsiy huquqlarini himoya qilish yo'llarini bilish: O'quvchilarga fuqarolik huquqiy tarbiya berishdan asosiy maqsad ularni kelajakda huquqiy madaniyatli, siyosiy faol va jamiyat va davlat kelajagiga daxldor shaxslar qilib tarbiyalashdir. Bunda bilimlarga tayanib o'z huquqlarini himoya qilish, real vaziyatlarda huquqlardan foydalanishda qarshilik tug'lsa huquqlarini himoya qilish yo'llarini bilish qo'llash darajasini ko'rsatib beradi. O'quvchilar o'zlashtirganlik darajasini baholashda “FSMU” va Rolli- o'uinli texnologiyasidan foydalanish mumkin.

4. Tahlil qilish darajasi-bu daraja o'quvchidan butunni qisimlarga ajratib tahlil qilish, faktlar va natijalarni taqqoslash, solishtirish, tizimlashtirish singari murakkab jarayonni talab qiladi. Masalan : Huquqiy vaziyatlarni tahlil qilish va ularning tarkibiy qismlarini ajratishda huquqiy muammolarni aniqlash va tahlil qilish, huquqbuzarliklarning sabab va oqibatlarini o'rganish, turli huquqiy manbalardagi ziddiyatlarni topish. Bu darajada o'quvchilar faoliyatini baholashda “Venn diagrammasi” metodidan foydalanish mumkin. Bunda huquqiy manbalardagi farqalar va umumiy jihatlarni solishtirish orqali fikrlar teranlashib zaif tomonlar va kuchli tomonlari namoyon bo'ladi.

5. Baholash darajasidagi tafakkur o'quvchida olingan ma'lumotlarni tashxislash, isbotlash, ma'lumotlar muvofiqligini baholashni ko'zda tutadi. Huquqiy qarorlar va vaziyatlarni tanqidiy baholash: sudlov qarorlarini asoslash yoki rad etish, Huquqiy-axloqiy muammolarga oid fikr bildirish. “Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart. Soliq va yig'imlar adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmasligi kerak.” Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 63- modda. O'quvchilarga qonun hujjati va bunga rioya etilmagan vaziyatlar haqidagi ma'lumotlar berilib, huquqiy qaror va axloqiy qonunga zid harakatlarni huquqiy baholashda “Nima uchun” chizmalı organayzeridan foydalanish samarali hisoblanadi.

6. Yaratish darajasi- bu daraja o'quvchidan ijodiy fikrlash, tajribalar o'tkazish va yangi faoliyat yaratishni talab etadi. Bu bosqich bir necha sohalaridagi bilimlardan foydalanishni talab qiladi va g'oya va mulohazalar birlashtiriladi. Natijada yangi yechim, g'oya shakllanadi. Bu daraja yaratish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha o'quv maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan. Huquqshunoslik fani misolida yangi g'oyalar va yechimlar ishlab chiqish: huquqiy muammolarni hal qilish bo'yicha takliflar berish, ijtimoiy loyihalar orqali huquqiy madaniyatni oshirish mumkin. O'quvchilardan muammoga kreativ yechim topishga va loyihalar ustida ishlashga yo'naltirish.

Natijalar

Huquqiy tarbiyaning insonlar ongidan joy olishi degani huquq to'g'risidagi o'z qarashlariga ega bo'lish, shaxsiy, ijtimoiy va siyosiy huquqlarini bilishi, undan foydalana olishi, qanday erkinliklari va burchlari borligidan xabardor bo'lishi kerakligi hamdir. Insonlarning huquqiy madaniyatga ega bo'lishi ongli ravishda jamiyatda qonuniy-noqonuniy degan tushunchalarni anglashi huquqbuzarliklarning oldini olishga va adolatsizlikka qarshi kurashishga olib keladi. Jamiyatimiz a'zolarining dunyoqarashi qonuniylik asosida ya'ni qonunlarga rioya qilish ularni hurmat qilish kabi tushunchalar singdirilgan bo'lsa bu maqsadga erishish ancha oson kechadi. Huquqiy tarbiyaning real hayot bilan hamohangligi tushunchasi mazmuniga kelsak, huquqiy tarbiya olgan inson uni hayotida ham qo'llay olishi kerak. Aynan amaliyot bo'lganda bilim mustahkamlanadi, tajriba ortadi. Huquqiy bilimlarni anglaganimizda huquqiy ong, ularni amalda qo'llash natijasida esa huquqiy madaniyat shakllanadi. Blum taksonomiyasini

qo'llagan holda o'qitishda erishili mumkin bo'lgan yutuqlarni ikkiga bo'lish mumkin: birinchisi — o'quv maqsadlarini aniq va natijaga qaratilgan holda belgilanishi; ikkinchisi — o'quvchilarda egallaniladigan nazariy bilimlar bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga erishish²

Blum taksonomiyasi singari huquqiy ongda ham quyidagi besh elementni ajratib ko'rsatish mumkin: huquqni bilish (Bilish); huquq haqidagi tasavvur (Tushinish); amaldagi huquqqa munosabat (Qo'llash); huquqqa qo'yiladigan talablar (Tahlil); huquqiy ko'rsatmalarning ijro etilishiga munosabat (Baholash). Ularning hammasi bir-biri bilan o'zaro chambarchas bog'langan va o'zaro aloqadorlikdadir.³ **Fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda Blum taksonomiyasidan foydalanish ta'lim jarayonida yuqori natijaga erishishda samarali usul hisonblanadi.**

Xulosa

Blum taksonomiyasi fuqarolik huquqiy tarbiyasini tizimlashtirish va samaradorligini oshirish uchun qimmatli vosita hisoblanadi. Uning to'g'ri qo'llanilishi o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim tarbiya murakkab va ko' qirrali jarayon hisoblanib, o'rgatish, namuna ko'rsatish, bilim berish singari faoliyatlar orqali o'quvchilar ongiga singdiriladi. Huquqiy madaniyatni shakllantirish uzoq muddatli jarayon bo'lib, u izchil va maqsadga yo'naltirilgan yondashuvni talab qiladi. Blum taksonomiyasidan foydalanish bu jarayonni yanada samarali va natijador qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023 <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida
3. Шукуров Ёркин Алиджанович О'quv maqsadlarini ifodalashda Blum toksionomiyasidan samarali foydalanishning innovatsion usullari <https://moluch.ru/archive/333/74336>
4. В.Х.Ходжыев umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti «Sano-standart» nashriyoti Toshkent – 2017
5. Huquqiy madaniyatning yuksalishida tarbiyaning o'rni Turg'anbayeva Indira Janabayevna https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_64_2024/May_conf_2024_64_2.pdf
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Blum_taksonomiyasi

² Шукуров Ёркин Алиджанович О'quv maqsadlarini ifodalashda Blum toksionomiyasidan samarali foydalanishning innovatsion usullari <https://moluch.ru/archive/333/74336>

³ HUQUQIY MADANIYATNING YUKSALISHIDA TARBIYANING O'RNI Turg'anbayeva Indira Janabayevna https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_64_2024/May_conf_2024_64_2.pdf